

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VOSITASIDA BO‘LAJAK TARIX O‘QITUVCHILARIDA INFORMATSION-ANALITIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

Siddiqov Ilyosjon Baxromovich

FarDU Falsafa va Milliy g‘oya kafedrası mudiri,
falsafa fanlari doktori (DSc), professor

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada bo‘lajak tarix o‘qituvchilarida informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari, aralash ta‘lim sharoitida bo‘lajak tarix o‘qituvchilarida informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari, aralash ta‘lim sharoitida bo‘lajak tarix o‘qituvchilarida informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik parametrlari tadqiq etilgan. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar vositasida bo‘lajak tarix o‘qituvchilarida informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirish texnologiyasi tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar:** tarix, informatsion-analitik kompetentlik, aralash ta‘lim sharoiti, pedagogik parameter, raqamli texnologiyalar, innovatsiya.*

Jahonda ana‘naviy ta‘limning mantiqiy, izchil rivojlanishi asosida aralash ta‘lim jadal rivojlanmoqda. O‘tgan asrning oxirlaridan informatsion texnologiyalarning takomillashib borishi ta‘limning global ahamiyat kasb etishini yuzaga chiqardi. Ta‘lim olishning an‘anaviy shakli o‘z ahamiyatini yo‘qotib aralash ta‘lim ommalasha boshladi. Xalqaro ta‘lim maydonida aralash ta‘lim («blended learning») tushunchasi gibrıd ta‘lim («hybrid learning»), texnologiyalar vositasida o‘qitish («technology-mediated instruction»), vebga asoslangan o‘qitish («web-enhanced instruction») va aralash rejimida o‘qitish («mixed-mode instruction») atamaları bilan sinonim tarzda ishlatilmoqda. Elektron darsliklardan to masofali ta‘lim, bulutli texnologiyalar, ommaviy ochiq onlayn kurslarigacha bo‘lgan taraqqiyot ta‘lim shakllarini takomillashtirishga zamin yaratadi. Bu esa axborot olish imkoniyatini kengaytirish bilan birga informatsion-analitik kompetentlikka ega bo‘lish mas‘uliyatini ham shakllantirmoqda.

XXI asrda axborot va kommunikatsion texnologiyalarning rivojlanishi barcha sohalarda bo‘lgani kabi ta‘lim tizimida, xususan tarix fanini o‘qitishda ham zamonaviy talablar asosida ta‘lim sifatini yanada oshirishni taqozo qilmoqda. Yangi O‘zbekistonda ham ta‘limga bo‘lgan munosabatning o‘zgarishi va axborot texnologiyalarining keng joriy qilinishi natijasida aralash ta‘lim muhitining shakllanishi jarayoni yuz bermoqda. Bunday sharoitda o‘qitish auditoriyalardan chiqib, global ko‘lam kasb etishi kuzatilmoqda. Bu esa bo‘lajak kadrlarga bilim olish imkoniyati va qulayligini taqdim qilish bilan birga informatsion madaniyatni shakllantirish, analitik fikrlash qobiliyatini o‘stirishni ham yuzaga chiqarmoqda.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Raqamli texnologiyalarning o‘rni YUNESKO tomonidan 2015-yilda “Ta’lim-2030” doirasida qabul qilingan “Barqaror rivojlanish uchun ta’lim” dasturida ham alohida ta’kidlangan. Shu nuqtai nazardan, Xalqaro Ta’lim Texnologiyalari Jamiyati ma’lumotlariga ko‘ra, texnologiya talabalarga axborot texnologiyalari bilan ishlash, muammolarni hal qilish va qarorlar qabul qilish, mazkur vositadan ijodiy va samarali foydalanuvchi bo‘lish imkonini beradi (ISTE, 2000). Ta’lim jarayonida texnologiyani qo‘llash orqali bu boradagi ko‘nikma va malakalarni shakllantirish talabalarni kelajakdagi kasb-hunarga tayyorlashga yordam beradi.

Bugungi zamonaviy talabalar allaqachon raqamli, kibernetik bo‘lib, ularning hayoti, nutqi, fikrlari, xatti-harakatlari murakkab qurilmalar va mahsulotlar bilan shakllantirilgan. Zamonaviy bo‘lish bugungi davrning talablaridan biri. Shunday qilib, talabalarda raqamli texnologiyalar bilan ishlash bo‘yicha ko‘nikmalarni shakllantirishda tarix fani uchun ajratilgan o‘quv soatlari, mavzularda raqamli texnologiyalar bilan ishlash imkoniyatlarini inobatga olgan holda o‘quv materiallarni ikki guruhga ajratish mumkin: nazariy darslarda foydalanish uchun mo‘ljallangan interaktiv vositalar hamda amaliy bajarish uchun mo‘ljallangan grafik ilovalar.

Raqamli texnologiyalar yordamida yaratiladigan multimediali formatdagi materiallar o‘zining tasvirlarni aniq taqdim qilish, ma’lumotlarni yanada chuqurroq anglash uchun maxsus effektlarni yarata olish hamda keng ko‘lamli vizual ma’lumotlar taqdim etish imkoniyatlari bilan ta’lim sohasida beqiyos salohiyatga ega. Pedagogning raqamli texnologiyalar borasidagi savodxonligi uning darslarni tashkil etishi, ma’lumotlarni tez va sifatli yetkazib berishi hamda talabalarda ham zamonaviy bilimlarni shakllantirishida alohida o‘ringa ega.

Raqamli texnologiyalar bilan ishlay olish o‘quv jarayonining har ikki subyekti faolligini oshiradi, o‘quv jarayonini individuallashtirishga olib boradi, talaba shaxsining rivojlanishi rag‘batlantiriladi - uning qarorlari mustaqilligi, tashabbusi, vazifalarni aniq bajarishga bo‘lgan talablar ortadi, o‘qituvchi va talaba o‘rtasida mavzuni o‘zlashtirish bo‘yicha qaytar aloqa sezilarli darajada oshadi. Masalaning pedagogik tomoniga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, shuni ta’kidlash kerakki, informatsion raqamli texnologiyalarini joriy etish ta’limning asosiy tamoyillari – ko‘rgazmalilik va qulaylik tamoyillarini amalga oshirishga yordam beradi. Ta’lim jarayonida qo‘llanmalarni (elektron yoki bosma) ishlatish, shuningdek, ularni mustaqil ravishda ishlab chiqarish va har xil turdagi pedagogik ehtiyojlar uchun ko‘rgazmali material tayyorlash imkoniyatlari raqamli texnologiyalar asosida amalga oshiriladi. Informatsion texnologiyalari sohasida mahorat va bilimlarga ega bo‘lgan pedagog talabalarning turli yosh guruhlarida nazariy va amaliy bilimlar blokini o‘zlashtirish jarayonini sezilarli darajada yengillashtirishi va tezlashtirishi, shuningdek o‘rganilayotgan ma’lumotlarni taqdim etish uslubini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin.

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

XXI asrda raqamli texnologiyalarnig keng tarqalishi, ularning aholini barcha qatlamlariga yetib borishi ijtimoiy hayot, jumladan ta’lim tizimiga ham juda katta ijobiy ta’sirini ko’rsatdi. Bu esa o’z o’rnida o’qitishning pedagogik va axborot texnologiyalarini yanada rivojlantirish va bu orqali o’qitish samaradorligini oshirish masalalarini oldinga surmoqda.

Yangi O‘zbekistonni barpo etish sari qadam qo‘yilayotgan bir davrda keng fikrlash doirasiga ega, bilimlarni chuqur egallagan, o‘z sohasida yetuk va zamon talabiga javob bera oladigan shaxslarga bo‘lgan etibor va talab ortib borayotgani, yana bir karra, modernizatsiyalangan ta’limni va sifatli tashkil etilgan ta’limni joriy etish masalasini ko‘ndalang qilib qo‘yadi. Shu sababli ham, bilimdon, tashabbuskor, jamiyatda faol va o‘z mehnatida bilan dunyoni zabt eta oladigan shaxsni shakllantirish bugungi kun talabiga aylanib bormoqda. Hozirgi davr nuqtai nazaridan kelib chiqib bunday talablarga javob bera oladigan va yuqorida sanab o‘tilgan xususiyatlarni o‘zida mujassamlashtirgan shaxsni shakllantirishda o‘qituvchilarning quyidagi mezonlarni inobatga olgan holda o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etishi muhim ahamiyat kasb etadi:

- darslarda zamonaviy va ilg‘or ta’lim texnologiyalarini qo‘llash;
- o‘quv mashg‘ulotlarini tashkil etishda raqamli texnologiyalardan unumli foydalanishni yo‘lga qo‘yish;
- xalqaro tajribalarda yuqori samara bergan natijalarni mamlakatimiz ta’lim tizimiga moslashtirish va ularni amaliyotga tatbiq etish.

Raqamli texnologiyalarni bu jarayonda yangi yechim sifatida ko‘rish mumkin. Chunki, ular foydalanish uchun yangi vositalarni taqdim etadi va tarixiy jarayonlarning ba’zi asoslarini qayta shakllantiradi. Xalqaro Ta’lim Texnologiyalari Jamiyati ta’kidlaganidek, texnologiya talabalarga: axborot texnologiyalari bilan ishlay olish, muammolarni hal qiluvchi va qaror qabul qiluvchi, ishlab chiqaruvchi vositalardan ijodiy va samarali foydalanuvchi bo‘lish imkoniyatini beradi. Raqamli texnologiyalarni tarix ta’limida o‘qitishda qo‘llash borasida fikr yuritilganda, ularning vazifasi, ta’lim mazmuniga mosligi va talabalarda shakllantirilishi lozim bo‘lgan kompetensiyalar bilan bog‘liqligini inobatga olish zarur. Xususan, Peplarning fikricha raqamli texnologiyalarning tarkibiy qismi bo‘lgan informatsion ta’minotni yaratish uchun muhim uchta keng tushunchalar mavjud:

- o‘quv jarayonida faol ishtirok etish;
- yoshlarning o‘zlarining ishi bilan shaxsiy aloqasi, bu o‘rganishga umumiy muhabbatni uyg‘otadi va avvalgi tajribalariga asoslanadi;
- keng jamoatchilik uchun muhim bo‘lgan loyihalarni yaratish. Shuningdek, raqamli texnologiyarni tasniflashda uning xususiyatlarini ham inobatga olish zarur. Raqamli texnologiyalar ta’rifi barcha elektron vositalarni, avtomatik tizimlarni, texnologik

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

qurilmalarni va ma'lumotlarni ishlab chiqaradigan yoki saqlaydigan resurslarni o'z ichiga oladi.

Hozirda O'zbekistonda ochiq elektron ta'lim platformalari (LMS-Learning Management System) tarkibiga kiruvchi-Moodle, HEMIS, Google classroom hamda Zoom kabilardan keng foydalanilmoqda. U bajaradigan ishning asosiy tamoyillari qisqartmaning o'zida ko'rinadi.

Shuningdek, bo'lajak tarix o'qituvchilarida informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishda maxsus kursning amaliy mashg'ulotlarida qo'llash bilan bog'liq o'quv loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirishga jalb etish yaxshi samara beradi. O'quv loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirish orqali talabalarda Internet tarmog'idagi kiberekstremistik faoliyatga qarshi kurashish, shaxs xavfsizligiga tahdidlarning oldini olish va himoya qilish malakalari tarkib toptiriladi. Talabalarning aniq yo'nalishlarda (ochiq axborot xavfsizligi, psixologiya, pedagogika va h.k.) ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishga doir bilim va tajribasi, axboriy materiallarni oson o'zlashtirilishi, axborot-kommunikatsiya sohasidagi turli xil qonunchilik, normativ, huquqiy va ma'naviy-axloqiy meyorlar va xulq-atvorni tezda anglash imkonini beradi. Ana shu tarzda bo'lajak tarix o'qituvchilari kasbiy faoliyatga doir bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarini oshirish uchun keng imkoniyatga ega bo'lishadi.

Informatsion-analitik kompetentlik bo'lajak mutaxassislarining nafaqat asosiy bilimlar va ko'nikmalarini egallashlarini, balki izlanishlar va ijodiy faoliyat uchun zarur bo'lgan bilimlarni ham egallashni ko'zda tutadi. Bo'lajak mutaxassisning informatsion-analitik kompetentlik shakllantirishni biz nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarning yuqori darajasining, shuningdek, informatsion-analitik faoliyatini tashkil etishga tayyorgarlik sifatida belgilanadi. Informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishga doir mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etishda: talabalarga o'zlarining kuzatishi ehtimoldan uzoq bo'lgan fikrning ancha nozik harakatini sezishda yordam berish; ishning hamma bosqichlarida yuqori tartibdagi fikrlashni rag'batlantirish; munozara yoki yozma ish uchun asos bo'lib xizmat qilish, ya'ni talaba o'z qobig'iga o'ralib qolishining oldini olish muhim ahamiyatga ega.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Рақамли Ўзбекистон — 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 05.10.2020 йилдаги ПФ-6079-сон Фармони

2. Garrison, D. R., & Kanuka, H Blended learning: uncovering its transformative potential in higher education // Internet and Higher Education. — 2004. — № 7(2), pp. 95–105.